

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES LSM/SDC COMO CATODOS COMPÓSITOS PARA CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF LSM/SDC FILMS AS COMPOSITE CATHODES FOR SOLID OXIDE FUEL CELLS

CESÁRIO, Moisés Rômolos¹; MACEDO, Daniel Araújo²; BARROS, Bráulio Silva³; PIMENTEL, Patrícia Mendonça⁴; MELO, Marcus Antonio de Feitas⁵; MELO, Dulce Maria de Araújo⁶.

^{1,6} Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Química, Av. Senador Salgado Filho, s/n, CEP 59072-970, Campus Universitário - Lagoa Nova, Natal – RN, Brasil
* e-mail: romolosquimica@hotmail.com

^{2,3,4} Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Engenharia de Materiais.
⁶ Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Engenharia Química

Received 25 January 2010; received in revised form 26 March 2010; accepted 19 April 2010

RESUMO

O estudo das manganitas de Lantânio na forma de filmes abrange uma diversificada área de aplicações tecnológicas, tais como semicondutores cerâmicos e cátodos de células a combustível de óxido sólido. Manganita de Lantânio dopada com Estrôncio (LSM) e céria dopada com Samário (SDC) vêm sendo utilizados como cátodo composto de células a combustível de óxido sólido (CCOS), devido o seu excelente desempenho em condutividade iônica e eletrônica. Neste trabalho foram produzidos filmes do cátodo LSM/SDC sobre eletrólitos de zircônia estabilizada com ítria (YSZ). Os pós de $\text{La}_{0,8}\text{Sr}_{0,2}\text{MnO}_3$ (LSM) e $\text{Ce}_{0,8}\text{Sm}_{0,2}\text{O}_{1,9}$ (SDC) foram sintetizados por uma rota de síntese similar ao método Pechini, na qual a gelatina substituiu o etilenoglicol como agente polimerizante. Os pós precursores das fases LSM e SDC foram calcinados a 900 °C. Na etapa de produção dos filmes foram preparadas suspensões dos pós LSM e SDC com adição de etilcelulose como agente formador de poro. As suspensões cerâmicas foram depositadas sobre eletrólitos de YSZ utilizando o método *spin coating*. Após sinterização a 1150 °C por 4 h os filmes foram caracterizados por DRX e MEV. O filme com 10% em massa de etilcelulose mostrou-se poroso e fortemente aderido ao substrato de YSZ.

Palavras-chave: *Pechini modificado, gelatina, filmes compostos, spin coating*

ABSTRACT

The study of the strontium-doped lanthanum manganites in the form of films covers a large area of technological applications, such as ceramics semiconductors and solid oxide fuel cell cathode. Strontium-doped lanthanum manganite and samarium-doped ceria has been used as composite cathode of solid oxide fuel cells (SOFCs) because of its excellent performance in electronic and ionic conductivity. In this work, we produced films of the cathode LSM / SDC on yttria stabilized zirconia (YSZ) electrolytes. $\text{La}_{0,8}\text{Sr}_{0,2}\text{MnO}_3$ (LSM) and $\text{Ce}_{0,8}\text{Sm}_{0,2}\text{O}_{1,9}$ (SDC) powders were synthesized by a synthesis route similar to the Pechini method, in which the gelatin replaced the ethylene glycol as polymerizing agent. Precursor powders of LSM and SDC phases were calcined at 900 °C. In the step of films production were prepared suspensions of the LSM and SDC powders with addition of ethyl cellulose as a pore-forming agent. The ceramic suspensions were deposited on YSZ electrolyte using the spin coating method. After sintering to 1150 °C for 4 h the films were characterized by XRD and SEM. The film with 10 wt.% ethyl cellulose presented porous and strongly adhered to the YSZ substrate.

Keywords: *modified Pechini, gelatin, composite films, spin coating.*

Introdução

A investigação e o desenvolvimento de novas fontes de energia "limpa", não poluidora, tendo como subprodutos normalmente água, calor e, em alguns casos, CO₂, tornam-se necessários nos dias atuais uma vez que esse tipo de tecnologia reduz a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Neste contexto, a pesquisa em células a combustíveis surge como uma alternativa para a produção de energia "limpa" [Amado *et al.*, 2007].

Os materiais comumente preferidos que serão utilizados como cátodo em células a combustível de óxido sólido, são as cerâmicas à base de manganita de Lantânio com substituição dos íons dos sítios A por Sr (LaSrMnO₃ – LSM, perovskita do tipo ABO₃), conforme descrito na Equação 1 [Florio *et al.*, 2004, Badwal *et al.*, 1996]. As manganitas são os materiais mais estudados e investigados devido a sua alta estabilidade e atividade eletrocatalítica para a redução do O₂ em altas temperaturas [Jiang, 2003]. Nestes materiais, a dopagem é realizada com o intuito de aperfeiçoar as propriedades de condutividade eletrônica e iônica, minimizar a reatividade com o eletrólito (geralmente zircônia estabilizada com ítria, YSZ) e melhorar a compatibilidade do coeficiente de expansão térmico (CET) com outros componentes da célula [Amado *et al.*, 2007].

Atualmente, o principal objetivo do desenvolvimento de Células a combustível de óxido sólido (CCOSs) tem sido diminuir a temperatura de operação da célula, o que implica diretamente no aumento da confiabilidade e na redução de custos dos combustíveis [Yang *et al.*, 2007].

Devido a sua baixa condutividade do íon oxigênio e a sua elevada energia de ativação para a dissociação do oxigênio a baixas temperaturas, o LSM é normalmente adequado para aplicação em CCOS que opera acima de 800 °C [Xu *et al.*, 2006, Xu *et al.*, 2005, Chen *et al.*, 2007, Zhang *et al.*, 2008]. Então, o uso de um condutor iônico combinado com o LSM, para a formação de um cátodo composto, mostra-se uma alternativa promissora para elevar o seu desempenho eletroquímico. O componente YSZ atua bem

como material de eletrólito, mas a sua condutividade iônica é relativamente baixa abaixo de 800°C. A céria dopada possui uma condutividade iônica mais elevada que o YSZ e é um material atrativo para as CCOSs em temperaturas intermediárias e baixas [Lin *et al.*, 2008].

A microestrutura do material é um fator que deve ser considerado como requisito para a sua aplicação como componente (cátodo, eletrólito ou ânodo) em célula a combustível de óxido sólido. O controle da microestrutura é essencial quando se pretende conseguir eletrodos com uma extensa região de contorno de fase tripla CFT (entre o gás, o eletrodo e o eletrólito), o qual é importante para as reações catódicas, influenciando o processo global da célula [Badwal *et al.*, 1996].

Este trabalho teve como objetivo principal a preparação de filmes do cátodo composto LSM/SDC sobre eletrólitos de zircônia estabilizada com ítria (YSZ). Os pós cerâmicos foram obtidos pelo método Pechini modificado pela substituição do etilenoglicol por gelatina.

Material e Métodos

Os pós precursores das fases La_{0,80}Sr_{0,20}MnO₃ (LSM) e Sm_{0,2}Ce_{0,8}O₂ (SDC) foram preparados utilizando-se uma rota semelhante ao método Pechini, na qual a gelatina substitui o etilenoglicol.

Na síntese do LSM foram utilizados os nitratos de manganês tetra hidratado, Mn(NO₃)₂.4H₂O, lantânio hexa hidratado, La(NO₃)₃.6H₂O e estrôncio Sr(NO₃)₂, todos dissolvidos em água deionizada. À solução de ácido cítrico, numa relação molar 1:2 (metal/ácido cítrico), foi adicionado nitrato de manganês, sob agitação magnética e aquecimento à temperatura de 60 °C por 30 min. Ao citrato de manganês foi adicionado nitrato de lantânio e a temperatura de aquecimento foi aumentada para 70 °C, mantendo-se nestas condições por 30 min. Em seguida, o dopante (Sr) foi adicionado na solução sob a forma de nitrato, na mesma condição anterior. A esta solução resultante adicionou-se a gelatina, numa razão de 2:3 (ácido cítrico/gelatina) sob agitação constante em 70-80 °C até formação de um gel viscoso. O gel formado foi calcinado a 900 °C para a obtenção da fase perovskita. Após o tratamento térmico, o pó foi triturado e desaglomerado em almofariz de ágata.

Na síntese do SDC foram utilizados os nitratos de cério hexahidratado, $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, e samário hexahidratado, $\text{Sm}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ como materiais de partida. O pó obtido foi calcinado a 900°C . Os pós de LSM e SDC foram caracterizados por difração de raios X, utilizando um difratômetro Shimadzu, modelo XRD-7000.

Os pós de LSM e SDC calcinados a 900°C foram misturados na proporção em massa de 1:1 e processados em moinho de bolas por 24 h. A suspensão cerâmica para deposição consistiu do cátodo composto LSM-SDC, etanol como solvente e etilcelulose como formador de poro. A etilcelulose foi adicionada nas proporções mássicas de 4, 8 e 10% em relação à massa sólida total. As suspensões cerâmicas formuladas foram finalmente submetidas à dispersão ultrassônica por 45 min.

Os filmes de LSM-SDC foram depositados por *spin coating* sobre substratos de YSZ e sinterizados a 1150°C por 4 h com uma taxa de aquecimento de 2°C min^{-1} . A aplicação de 15 camadas das suspensões ocorreu utilizando rotações inicial e final de 500 rpm por 15 seg e 2500 rpm por 30 seg, respectivamente.

A caracterização estrutural dos filmes obtidos foi realizada utilizando um difratômetro Shimadzu, modelo XRD-6000. A caracterização morfológica dos filmes foi realizada em microscópio eletrônico de varredura modelo SSX-550 SHIMADZU.

A identificação das fases nos pós e filmes foi realizada utilizando o banco de dados do Centro Internacional para Dados de Difração (ICDD). A quantificação das fases foi realizada através do método de Rietveld usando o software MAUD 2.14.

Resultados e Discussões

Os difratogramas de raios X dos pós de LSM e SDC são apresentados na Figura 1. As fases dos sistemas de LSM e SDC foram identificadas por comparação com as fichas JCPDS n° 53-0058 e 75-0158, respectivamente. As estruturas cristalinas formadas para o LSM e SDC correspondem, respectivamente, a romboédrica pertencente ao grupo espacial $R\bar{3}c$ e cúbica pertencente ao grupo espacial $\text{Fm}\bar{3}m$.

Figura 1 – Difratogramas de raios X dos pós calcinados a 900°C : (a) LSM e (b) SDC.

De acordo com o difratograma da Figura 1, o pó de LSM calcinado a 900°C apresentou alguns picos que não corresponderam à fase de LSM. Estes picos estão associados às fases secundárias de tetróxido de trimanganês (Mn_3O_4) e de carbonato de manganês (MnCO_3) que foram identificadas por comparação com as fichas JCPDS n° 89-4837 e 85-1109, respectivamente. O aparecimento da fase de Mn_3O_4 justifica-se pela mudança nos estados de oxidação do Mn, enquanto a fase de MnCO_3 possivelmente tem relação com a reação entre o MnO e o CO_2 decomposto de compostos orgânicos. O pó de SDC foi obtido livre de fases secundárias.

As Figuras 2 e 3 apresentam o refinamento dos difratogramas experimentais pelo método de Rietveld dos pós de LSM e SDC, respectivamente. As quantificações das fases presentes e os parâmetros de refinamento são apresentados na Tabela 1 e 2, respectivamente.

Figura 2 – Refinamento Rietveld do pó de LSM calcinado a 900°C.

Figura 3 – Refinamento Rietveld do pó de SDC calcinado a 900°C.

A Figura 4 apresenta a morfologia de superfície dos pós de LSM e SDC. É evidente a formação de aglomerados micrométricos característicos de materiais nano particulados.

Figura 4 – Imagens obtidas por MEV dos pós: (a) LSM e (b) SDC

Os difratogramas de raios X dos filmes de LSM-SDC com diferentes percentagens em massa de etilcelulose (4, 8 e 10%) obtidos sobre os substratos de YSZ são apresentados na Figura 5.

Figura 5 – Difratogramas dos filmes com diferentes quantidades em massa de etilcelulose: (a) 4%, (b) 8% e (c) 10%.

A estrutura perovskita do LSM foi identificada por comparação com a ficha JCPDS n° 53-0058, sendo do tipo romboédrica. As fases SDC e YSZ foram determinadas utilizando as fichas JCPDS 75-0158 e 48-0224, tendo sido identificadas suas estruturas como sendo dos tipos cúbica e tetragonal, respectivamente.

A Figura 6 apresenta as imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura das estruturas porosas destes filmes.

Figura 6 – Imagens obtidas por MEV das estruturas porosas dos filmes com diferentes quantidades em massa de etilcelulose: (a) 0%, (b) 4%, (c) 8% e (d) 10%.

A partir dos resultados da Figura 6 é possível observar que as aglomerações de partículas e o tamanho de poros diminuem à medida que a quantidade de etilcelulose aumenta. Quando a suspensão contém 10% de etilcelulose, o filme possui uma superfície porosa elevada e uma estrutura de poros uniforme. Um fator importante para a formação de estruturas porosas mais uniformes é a velocidade de *spin*, mas neste trabalho este parâmetro foi mantido constante.

A micrografia da seção transversal do filme LSM-SDC com 10% em massa de etilcelulose é mostrada na Figura 7. Conforme esta figura, as partículas mostram-se na forma de aglomerados, sugerindo que uma rotação *spin* mais elevada que a utilizada neste trabalho pode favorecer a obstrução de aglomerados, assim como uma distribuição mais uniforme de partículas. Neste trabalho o filme com espessura de aproximadamente 4 µm apresenta-se bem aderido ao substrato de YSZ.

Figura 7 – Imagens obtidas por MEV da seção transversal do filme de LSM/SDC com 10% em massa de etilcelulose, em diferentes ampliações, (a) 2.000X e (b) 5.000X.

Conclusões

As fases LSM e SDC foram satisfatoriamente sintetizadas pelo método Pechini modificado pela substituição do etilenoglicol por gelatina. O pó de LSM foi obtido com pequenas quantidades de fases secundárias, entretanto o SDC apresentou-se monofásico. As vantagens do método de síntese proposto neste trabalho são simplicidade e baixo custo, aliadas à possibilidade de obtenção de materiais nano particulados. O filme com 10% em massa de etilcelulose foi obtido com espessura de aproximadamente 4 µm e apresentando boa adesão ao eletrólito de YSZ, estando apto para aplicação como catodo composto em células a combustível de óxido sólido.

Agradecimentos

Os autores agradecem a CAPES e ao CNPQ pelo suporte financeiro necessário para a realização deste trabalho.

Referências

- AMADO, R. S., MALTA, L. F. B., GARRIDO, F. M. S., MEDEIROS, M. E., **Pilhas a combustível de óxido sólido: Materiais, componentes e configurações**, Química Nova 30:1 (2007) 189-197;
- BADWAL, S. P. S., FOGER, K., **Solid oxide electrolyte fuel cell review**, Ceramics International 22:3 (1996) 257-265;
- CHEN, K., LÜ, Z., AI, N., CHEN, X., HU, J., HUANG, X., SU, W., **Effect of SDC-impregnated LSM cathodes on the performance of anode-supported YSZ films for SOFCs**, Journal of Power Source 167:1 (2007) 84-89;
- FLORIO, D. Z., FONSECA, F. C., MUCCILLO, E. N. S., MUCCILLO R., **Materiais cerâmicos para células a combustível**, Cerâmica 50:316 (2004) 275-290;
- JIANG, S. P., **Issues on development of (La,Sr)MnO₃ cathode for solid oxide fuel cells**, Journal of Power Sources 124:2 (2003) 390-402;
- LIN, H., DING, C., SATO, K., TSUTAI, Y., OHTAKI, H., IGUCHI, M., WADA, C., HASHIDA, T., **Preparation of SDC electrolyte thin films on dense and porous substrates by modified sol-gel route**, Materials Science and Engineering B 148:1-3 (2008) 73-76;
- XU, X., JIANG, Z., FAN, X., XIA, C., **LSM-SDC electrodes fabricated with an ion-impregnating process for SOFCs with doped ceria electrolytes**, Solid State Ionics 177:19-25 (2006) 2113-2117;
- XU, X., XIA, C., XIAO, G., PENG, D., **Fabrication and performance of functionally graded cathodes for IT-SOFCs based on doped ceria electrolytes**, Solid State Ionics 176:17-18 (2005) 1513-1520;
- YANG, K., SHEN, J. H., YANG, K. Y., HUNG, I. M., FUNG, K. Z., WANG, M. C., **Characterization of the yttria-stabilized zirconia thin film electrophoretic deposited on La_{0.8}Sr_{0.2}MnO₃ substrate**, Journal of Alloys and Compounds 436:1-2 (2007) 351-357;
- ZHANG, L., ZHAO, F., PENG, R., XIA, C., **Effect of firing temperature on the performance of LSM-SDC cathodes prepared with an ion-impregnation method**, Solid State Ionics 179:27-32 (2008) 1553-1556.

Tabela 1 – Análise quantitativa das fases nos pós de LSM e SDC obtida por refinamento Rietveld.

Análise quantitativa das fases	LSM	SDC
% La _{0,8} Sr _{0,2} MnO ₃	91,73	-----
%Mn ₃ O ₄	5,16	-----
%MnCO ₃	3,11	-----
%Ce _{0,8} Sm _{0,2} O _{1,9}	-----	100,00

Tabela 2 – Parâmetros dos refinamentos dos difratogramas experimentais dos pós de LSM e SDC.

Parâmetros	LSM	SDC
Rw (%)	27,10	22,97
Rexp	16,62	17,25
S	1,63	1,33